

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

30 outubro 2025 | Nº 353

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Fatores de risco associados à reação de hipersensibilidade imediata aos produtos de contraste

Referência: Huang W et al. Risk factors associated with immediate hypersensitivity reaction to contrast media: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Radiology*. Published online October 15, 2025:112472.

Análise do estudo: Esta revisão sistemática (RS) com meta-análise procurou avaliar os fatores de risco associados a reações de hipersensibilidade imediata (RHI) aos produtos de contraste.

Foram pesquisadas - até dezembro de 2024 - as bases de dados bibliográficas PubMed, Embase, Ovid, Web of Science e Cochrane Library. Foram incluídos estudos que investigassem os fatores de risco para reações imediatas, definidas como as que ocorrem dentro de 1 hora, a contraste endovenoso ou intra-arterial, seja contraste iodado ou à base de gadolínio e em examinados de qualquer idade.

O resultado (*outcome*) principal correspondeu à identificação dos referidos fatores de risco. Para a análise final foram incluídos 7 estudos com um total de 115.043 doentes e 736.203 injeções de contraste.

Dos resultados obtidos salientam-se os seguintes:

- Foi identificada uma incidência global de RHI de 0,15%, sendo maior para contraste iodado (0,24%) em relação ao contraste à base de gadolínio (0,12%).
- Sexo feminino foi identificado como um fator de risco (OR 1,46, IC 95% 1,33 a 1,59) e a idade mais avançada como fator protetor (OR 0,98, IC 95% 0,98 a 0,99), ambos atingindo significância estatística.
- Os doentes de ambulatório apresentaram um risco significativamente superior de RHI no caso do contraste iodado (OR 3,08, IC 95% 1,13 a 8,44).
- Antecedentes de reação prévia associaram-se a um risco acrescido de RHI (OR 7,49, IC 95% 0,42 a 135,09), embora sem atingir a significância estatística, ressalvando-se a elevada heterogeneidade ($I^2 = 87%$) dos estudos incluídos.

Aplicação prática:

A presente revisão sistemática vem reforçar a segurança global dos produtos de contraste modernos, revelando baixas incidências de reações de hipersensibilidade imediata (0,15% de incidência global), enfatizando-se que reações graves são ainda mais raras, estando estimadas em 0,04% (ACR Contrast Media Manual).

O principal fator de risco para RHI é a presença de antecedentes de reações prévias, estando bem documentada a sua associação na literatura (vide ACR Contrast Media Manual), embora não seja um preditor absoluto. Assim, ainda que na presente RS não se tenha atingido a significância estatística, este fator de risco não deve ser descurado, podendo exigir medidas como avaliação alergológica, pré-medicação ou realização de exame alternativo.

Salienta-se ainda que os restantes fatores de risco identificados (sexo feminino e doente ambulatório) devem ser avaliados no caso concreto e em conjunto com outros fatores de risco, não valendo isoladamente.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro